

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 266-270
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8179315>

Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi dalam Pendaftaran Usaha Bagi UMKM Desa Nglebak

Achmad Rafinskyah¹, Aufa Izzudin Baihaqi²

Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

Email : achmadrafinskyah1@gmail.com¹

Abstrak

Di Kabupaten Jombang Kecamatan Bareng, terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha. Meskipun penting, banyak dari mereka tidak menyadari betapa esensialnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sangat berpengaruh terhadap operasional usaha mereka. Legalitas ini hanyalah salah satu dari banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki NIB sesuai undang-undang perusahaan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kemudahan pembuatan izin NIB menggunakan teknologi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Nglebak. Melalui pendekatan layanan ini, kami memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) untuk mengurus NIB secara online. Dengan menggunakan ponsel mereka, para pelaku UMKM diarahkan untuk memberikan informasi yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan usaha mereka. Hasil dari dukungan ini adalah luaran berupa sertifikat NIB yang dapat dicetak oleh para pelaku usaha, yang diberikan bersamaan dengan panduan dari pemateri. Program ini diharapkan dapat membantu mitra kami menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi, dan diyakini bahwa inisiatif pengabdian masyarakat semacam ini akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan UMKM di daerah tersebut.

Kata Kunci : *Legalitas Usaha, NIB, UMKM, Pengabdian Masyarakat*

Abstarct

In Kabupaten Jombang, Kecamatan Bareng, there has been an increase in the number of business actors. Even though it is important, many of them do not realize how essential it is to have business legality, such as a Business Identification Number (NIB), which greatly influences their business operations. This legality is just one of the many benefits that come with having a NIB under company law. This community service program aims to increase awareness of the ease of making NIB permits using technology for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Nglebak Village. Through this service approach, we guide clients on how to use the Online Single Submission (OSS) application to manage NIB online. By using their cell phones, MSME actors are directed to provide the necessary information, such as their identity cards (KTP) and business certificates. The result of this support is an output in the form of a NIB certificate that can be printed by business actors, which is given together with guidance from the speaker. This program is expected to help our partners find solutions to the challenges they face, and it is believed that this kind of community service initiative will make a positive contribution to the development of MSMEs in the area.

Keywords: *Business Legality, NIB, MSME, Community Service*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam sektor perekonomian, baik di tingkat daerah maupun negara secara keseluruhan. Topik UMKM menarik

untuk dikaji karena kontribusinya yang besar dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi krisis ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kehadiran UMKM berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai penyedia peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, UMKM memegang peranan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan berbagai tantangan perekonomian dalam negeri.

Aspek yang sangat penting dalam kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah keberadaan legalitas usaha melalui perizinan. Izin usaha merupakan dokumen resmi dari pihak berwenang yang menegaskan keabsahan dan izin bagi individu atau badan untuk menjalankan usaha atau aktivitas tertentu. Para pelaku UMKM sangat memerlukan perlindungan khusus dalam menghadapi persaingan pasar bebas, dan salah satu caranya adalah dengan mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk beroperasi, sehingga bisnis mereka memiliki legitimasi yang jelas. Adanya izin usaha bagi pelaku UMKM memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, izin tersebut dapat memudahkan akses mereka ke sumber modal untuk mengembangkan usaha mereka dan bersaing dengan UMKM lainnya. Selain itu, izin usaha memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM dan menciptakan kepastian dalam beroperasi. Hal ini berkontribusi secara nyata pada peningkatan nilai tambah produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penyebaran semangat kewirausahaan. Dengan begitu, keberadaan izin usaha berperan penting dalam meningkatkan potensi dan pertumbuhan UMKM serta memberikan dampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan metode yang membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh legalitas usaha. Dalam upaya mendapatkan NIB, pemerintah telah menghadirkan sebuah inovasi yang mempermudah prosesnya, yaitu Online Single Submission (OSS). OSS adalah sistem yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses pengurusan berbagai legalitas usaha, termasuk pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar mutu melalui satu portal website. Melalui platform ini, para pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha dengan lebih efektif dan tanpa kesulitan. Inovasi ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menurut peraturan tersebut, NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB diperlukan sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan izin komersial atau operasional. PP juga mengklarifikasi bahwa perizinan berusaha terdiri dari izin usaha dan izin komersial atau operasional, dengan pemohon perizinan berusaha dapat berupa pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha non-perorangan.

Pada kenyataannya, di lapangan masih terdapat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mengurus izin usaha mereka, termasuk di beberapa UMKM yang beroperasi di Desa Nglebak. Desa Nglebak, yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, memiliki jumlah UMKM yang lebih sedikit dibandingkan desa-desa lain di wilayah tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kelompok 06 KKN-T MBKM, teridentifikasi bahwa pelaku UMKM di Desa Nglebak menghadapi beberapa masalah mendasar, di antaranya adalah belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Masalah ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memiliki izin usaha dan manfaatnya. Selain itu, para pelaku juga merasa bahwa proses pendaftaran NIB memerlukan biaya yang tidak terjangkau. Kendala lainnya adalah keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan bantuan dan dukungan dalam mengembangkan legalitas usaha bagi UMKM di desa tersebut. Oleh karena itu, Kelompok 06 KKN-T MBKM melakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan memberikan pendampingan dan pelatihan mengenai pembuatan akun serta tata cara pengurusan legalitas usaha, khususnya NIB melalui Online Single Submission (OSS), kepada para pelaku UMKM di Desa Nglebak. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Nglebak dapat mengembangkan usaha mereka dan bersaing dengan UMKM lainnya dengan lebih baik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 06 KKN-T dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Nglebak. Untuk melaksanakan kegiatan ini, kelompok KKN-T menggunakan metode door to door dengan mengunjungi setiap kediaman para pelaku UMKM di kawasan desa tersebut. Adapun langkah-langkah yang diterapkan dalam metode ini adalah sebagai berikut :

1) Persiapan

Pada tahap awal, anggota KKN-T kelompok 06 melakukan persiapan dengan mengadakan diskusi kelompok tentang signifikansi NIB bagi UMKM, kriteria yang diperlukan untuk membuat NIB, serta langkah-langkah dalam proses pembuatan NIB melalui aplikasi OSS (Online Single Submission).

2) Pelatihan

Pada tahap berikutnya, anggota KKN-T kelompok 06 menyampaikan pelatihan tentang pentingnya NIB bagi UMKM dengan metode door to door, yang berarti pelatihan dilakukan secara langsung di kediaman masing-masing pelaku UMKM. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, metode Focus Group Discussion (FGD) juga diterapkan dalam tahap pelatihan ini.

3) Praktik

Pada tahap ini, anggota KKN-T kelompok 06 melakukan pengumpulan data dari setiap UMKM untuk memenuhi persyaratan pendaftaran NIB melalui aplikasi OSS secara online. Proses pendaftaran NIB dilakukan oleh kelompok 06 KKN-T secara mandiri, di lokasi kediaman pelaku UMKM. Para anggota kelompok melakukan pendaftaran NIB secara bertahap untuk setiap data UMKM yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengurusan NIB sebagai legalitas usaha merupakan bagian dari inisiatif pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa peserta program KKN-T di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Program ini sangat membantu di Desa Nglebak karena para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pemahaman yang minim mengenai legalitas usaha. Awalnya, pengurusan legalitas usaha terasa rumit, membutuhkan biaya yang besar, dan memakan waktu lama, sehingga banyak pelaku UMKM yang kurang memahami pentingnya memiliki NIB bagi usaha mereka. Selain itu, mereka juga tidak tahu cara mendaftarkan NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), sehingga enggan untuk mengurus perizinan usaha. Oleh karena itu, anggota KKN-T Kelompok 06 membentuk program pengurusan NIB untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya NIB sebagai izin berusaha. Dengan adanya izin ini, para pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses modal dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, izin usaha memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM dalam berusaha, serta berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Anggota KKN-T kelompok 06 memberikan pendampingan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Nglebak untuk membantu mereka dalam proses pengurusan NIB dengan mudah, tanpa biaya yang besar, dan memakan waktu yang lama. Kegiatan ini difokuskan pada memperkenalkan NIB dengan memberikan arahan langsung mengenai pentingnya memiliki NIB bagi setiap UMKM, kriteria yang harus dipenuhi untuk mengurus NIB, serta langkah-langkah pembuatannya.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pengisian data, yaitu :

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) nomor ponsel yang aktif dan terhubung dengan aplikasi Whatsapp
- 3) Serta alamat e-mail yang aktif.

Dari ketiga syarat tersebut, NIK menjadi persyaratan utama yang wajib disertakan dalam proses pendaftaran. Meskipun begitu, para pelaku UMKM memiliki opsi untuk memilih apakah ingin mendaftarkan usahanya menggunakan nomor ponsel aktif yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp atau menggunakan alamat e-mail yang aktif. Dalam upaya mempermudah pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Nglebak, kami memberikan pelatihan dengan beberapa langkah berikut :

- 1) Unduh aplikasi OSS dari Google Play Store.
- 2) Buat akun untuk proses pendaftaran.
- 3) Pilih skala UMK (Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah).
- 4) Pilih jenis pelaku usaha yang sesuai.
- 5) Isi formulir pendaftaran dengan menyertakan Nomor Whatsapp atau alamat e-mail.
- 6) Masukkan kode verifikasi yang diberikan.
- 7) Lengkapi formulir dan buat password untuk akun.
- 8) Login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.
- 9) Isi formulir data pelaku usaha serta informasi rinci mengenai bidang usahanya.
- 10) Lengkapi data mengenai produk atau jasa yang ingin didaftarkan.
- 11) Periksa daftar produk dan data usaha untuk memastikan keakuratannya.
- 12) Cetak draft perizinan usaha.
- 13) Setelah proses selesai, NIB akan diterbitkan dan resmi dimiliki oleh UMKM tersebut.

KESIMPULAN

NIB merupakan dokumen resmi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, yang menetapkan keabsahan dan izin bagi seseorang untuk menjalankan usaha. Keberadaan izin usaha ini memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh KKN-T Kelompok 06, para pelaku UMKM di Desa Nglebak dapat memahami arti dan pentingnya NIB sebagai bentuk legalitas dalam usaha mereka. Selain itu, kegiatan ini membantu para pelaku UMKM dalam proses pengurusan dan pembuatan NIB secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, program pengabdian ini memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM dalam mengoptimalkan potensi dan pertumbuhan usaha mereka.

SARAN

Pada kenyataannya, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih belum memahami konsep legalitas usaha atau NIB secara menyeluruh. Sebagai saran, kami menyarankan untuk menerapkan metode Focus Group Discussion (FGD) untuk menjelaskan konsep legalitas usaha kepada para pelaku UMKM. Dalam FGD ini, dapat diberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha serta cara pembuatannya, khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki niat untuk mengembangkan usahanya. Sejauh ini, kami telah memberikan sedikit bantuan kepada para pelaku UMKM yang bersedia, tetapi metode ini dapat lebih dikembangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

pengabdian masyarakat atau pemerintah untuk membantu lebih banyak pelaku usaha yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Referensi

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (2), 81-88.
- Umi, UN, Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Pemberdayaan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3), 351-368.
- Komalasari, H. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah Melalui OSS. *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1 (3), 357-362.
- Budiarto, FNR, Amelia, KS, Arindawati, S., Mawardhany, SK, Belangi, HAP, Mas' udah, KW, & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 116-124.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1 (1), 77-83.